

НАРКОТИЗАЦИЯ И ВЫРАЖЕННОСТЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ОСТРЫХ ПСИХОЗОВ С ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕДОЗИРОВОК НА САМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ КОВИДЕ

ANESTHESIA AND THE SEVERITY OF CONCOMITANT ACUTE PSYCHOSES WITH MORTALITY DUE TO OVERDOSES IN SELF-ISOLATION WITH COVID

СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

к.м.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России.

ШИРЯЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России.

ШАБАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

студентка, соискатель кафедры,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России.

SEMENOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko of the Ministry of Health of the Russian Federation.

SHIRYAEV OLEG YURYEVICH,

MD, Professor, Head of the Department,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko of the Ministry of Health of the Russian Federation.

SHABANOVA ELENA ALEKSANDROVNA,

student, candidate of the Department,

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko of the Ministry of Health of the Russian Federation.

В данной работе представлен анализ проблемы положительной динамики героиновой инъекционной наркотизации и выраженности сопутствующих острых психозов с летальностью вследствие передозировок. В статье рассматривается вопрос достоверно резкого роста увеличения количества случаев перехода с более легких наркотиков – марихуана, амфетамины – на более тяжелый инъекционно вводимый героин. В результате установлено, что вследствие передозировок значительно повысился показатель летальности, отраженный в проанализированных данных. Авторами также проведен сравнительный анализ степени выраженности психопатологических расстройств среди взрослого контингента и подростков с зависимостью от полинаркомании наиболее часто употребляемых психоактивных веществ (ПАВ): героин, амфетамины, каннабиноиды, гашиш, синтетики,

алкоголь. Авторы пришли к выводу, что острые психозы, а также основные клинические проявления психических расстройств с психопатологической симптоматикой встречаются значительно чаще среди инъекционных героиновых наркопотребителей многократного приема, что напрямую связано с наращиванием дозировок и потреблением психоактивных веществ (ПАВ) разнонаправленного действия – растормаживающие или угнетающие ЦНС.

This paper presents an analysis of the problem of positive dynamics of heroin injection anesthesia and the severity of concomitant acute psychoses with mortality due to overdoses. The article examines the issue of a significantly sharp increase in the number of cases of switching from lighter drugs – marijuana, amphetamines – to heavier injectable heroin. As a result, it was found that due to overdoses, the mortality rate reflected in the analyzed data significantly increased. The authors also conducted a comparative analysis of the severity of psychopathological disorders among adults and adolescents with dependence on poly-drug addiction of the most commonly used psychoactive substances (surfactants): heroin, amphetamines, cannabinoids, hashish, synthetics, alcohol. The authors concluded that acute psychoses, as well as the main clinical manifestations of mental disorders with psychopathological symptoms, are much more common among injectable heroin drug users of multiple intake, which is directly related to the increase in dosages and the consumption of psychoactive substances (surfactants) of multidirectional action – disinhibiting or depressing the central nervous system.

Ключевые слова: психические расстройства, героин, амфетамины, каннабиноиды, гашиш, синтетики, алкоголь, психоактивные вещества.

Key words: mental disorders, heroin, amphetamines, cannabinoids, hashish, synthetics, alcohol, psychoactive substances.

Актуальность. Ученые, клинические исследователи и практики придерживаются различных мнений относительно взаимоотношений зависимости, степени выраженности острых психозов от инъекционных наркотиков. Центрация проблемы заключается в эндоморфных психозах с галлюцинаторно-параноидной симптоматикой, дебютировавших в состоянии острой инъекционной интоксикации героином на фоне их ежедневного потребления с увеличением дозировок [5].

Ниже приведены исчерпывающие и подтверждающие данные по факту наблюдения динамики клинических проявлений среди пациентов в период пандемии Covid-19, в особенности, период самоизоляции, а также период последствий самоизоляции [3].

Данные пациенты либо первично попадали в поле зрения нарколога в связи с зависимостью от инъекционного героина, либо уже наблюдались как ранее потреблявшие более легкие варианты не вводимых инъекционным путем наркотиков, в частности синтетики, амфетамины. В дальнейшем в части случаев при сохранении галлюцинаторно-бредовых расстройств были переданы под наблюдение психиатра [4].

Имеющийся клинический опыт после самоизоляции в связи с коронавирусом и участвовавшими случаями острых психозов вследствие инъекционно вводимого героина позволил выделить следующие варианты динамики эндоморфных психозов, дебютирующих на фоне острой и высокой интоксикации инъекционного героина [2].

В первом случае клиническими проявлениями пациентов с инъекционно вводимым героином стали черты эмоционально-волевой неустойчивости с тенденцией к сочетанному потреблению психоактивных веществ, потребление алкоголя и инъекционного героина, либо приему героина с нарастающей дозировкой предшествовал период потребления амфетамина, без убедительных данных за резидуально-органический фон [5].

В другом варианте клинического протекания и динамики выраженности острых психозов вследствие потребления инъекционного героина с нарастающими дозировками потребления характерны галлюцинаторно-бредовые переживания для пациентов с резидуально-

органическим фоном в виде последствий перенесенного поражения ЦНС, повторных закрытых ЧМТ. Тенденция к сочетанному потреблению ПАВ и явления эмоционально-волевой неустойчивости у данных пациентов отсутствовали. Однако в отличие от первого варианта, у всех пациентов со вторым вариантом отмечены рецидивы галлюцинаторно-бредовых переживаний, не связанные с возобновлением приема героина [1].

Третий наблюдаемый нами вариант острых психозов вследствие потребления инъекционного героина – это острые психозы у пациентов с шизоидными чертами личности в преморбидном состоянии. Как и при втором варианте, психотическая психопатологическая психосимптоматика дебютировала остро в состоянии опьянения героином бредовыми переживаниями, такими как преследования, отношения, воздействия, особого значения, открытость мыслей [5]. Как и при двух предыдущих вариантах, отмечена плохая переносимость классических нейролептиков, в тоже время бензодиазепиновые транквилизаторы и клозапин в средних и высоких дозах существенно не облегчали состояние пациентов. Препаратами выбора оказались антипсихотики второй генерации с выраженной эффективностью влияния на продуктивную психопатологическую психосимптоматику. Особое опасение вызывает быстро развивающаяся парафренизация психопродуктивных расстройств, появление идей положительного воздействия, вербальных псевдогаллюцинаций антагонистического, манихейского содержания, нелепого манихейского бреда величия, преследования, инсценировки, значения, воздействия [1], а также повышенная летальность вследствие отсутствия необходимости выхода на работу и с самоизоляции и соответственно увеличения передозировок инъекционного героина [2].

Цель исследования – изучение влияния изоляции личности на рост психозов при условии приема наркотических веществ на примере коронавирусной инфекции.

Материал и методы. В 2019-2020 году на базе кафедры психиатрии с наркологией в ВОКН Д было проведено исследование по выявлению личностных особенностей зависимости от алкоголя у различных контингентов больных наркологического профиля. Акцент делался на употребление алкогольных напитков. В исследовании использовались 2 взаимоподтверждающие шкалы, «ПАС» (35 вопросов) и «CAGE» (4 вопроса).

Валидность анкеты ПАС подтверждена на заведомо известных тяжелых потребителях алкоголя, пациентах наркологического отделения клиники НИИ наркологии МЗ РФ. Результаты химико-токсикологического исследования.

Обсуждение и результаты.

Таблица 1. Число больных с наркологическими расстройствами, зарегистрированных с диагнозом психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением ПАВ

	Абсолютные числа			На 100000 населения		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Воронежская обл.	52896	52494	50655	2266,5	2255	2179,5
РФ	-	-	-	1385,5	1293,4	-
ЦФО	-	-	-	1393,22	1324,61	-

В 2020 году в Воронежской области было зарегистрировано больных (ф. 11) с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ – 50655 человек, 2019 г – 52494 человек (- 3,6%), из них:

- с алкогольными расстройствами – 36648 человек, 2019 г – 38109 человек (- 3.9 %);
- с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических и психотропных веществ – 13649 человек; 2019 г – 13994 человек (-2,5%);

- с синдромом зависимости от ненаркотических психоактивных веществ – 358 человек, 2019 г – 392 человека (- 9,4%).

Из табл. 2 видно, что в области в 2020 году, в сравнении с 2019 и 2018, показатель числа больных, взятых под наблюдение врачей-психиатров-наркологов с диагнозом «алкогольные психозы», наряду с остальными показателями, снижается.

Таблица 2. Число больных, взятых под наблюдение с установленным впервые диагнозом ф. 37

Диагностическая группа	2018г.		2019г.		2020г.	
	Абс.	На 100 тыс.	Абс.	На 100 тыс.	Абс.	На 100 тыс.
Алкоголизм	1714	74,0	1797	77,2	1474	63,4
РФ / ЦФО		52,8/ 44,9		51,9\46,6		
- в том числе алк. психозы	381	17,0	393	16,9	348	14,9
РФ/ЦФО		12,6/ 11,0		12,5/11,0		
Пагубное употребление алкоголя	952	41,0	1477	63,4	1082	46,5
РФ/ЦФО		31,5 / 24,8		28,1/23		
Наркомания	525	23,0	501	21,5	316	13,6
РФ / ЦФО		10,2/ 9,2		10,2/9,9		
Пагубное употребление наркотических веществ	727	32,0	577	24,8	461	19,8
РФ/ЦФО		22,9 / 12,4		19,9/11,5		
Зависимость от ненаркотических ПАВ (токсикомания)	5	1,0	4	0,17	4	0,17
РФ/ЦФО		0,2 / 0,1		0,18/0,14		
Пагубное употребление ненаркотических веществ	33	2,0	25	1,1	12	0,5
РФ/ЦФО		1,6/0,7		1,3/0,79		

Показатель «всего зарегистрированных женщин в области с психическими и поведенческими расстройствами незначительно снизился на 3,1%; показатель «больных алкоголизмом женщин» также снизился (4,1%); число женщин с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков увеличилось на 1,8%. (см. табл. 3).

Таблица 3. Число зарегистрированных женщин

Годы:	2018	2019	2020
Зарегистрировано больных всего, из них:	5483	5546	5376
алкоголизм	4634	4677	4490
наркомании	833	853	869
токсикомании	16	16	17

Показатель числа больных, состоящих под наблюдением на конец отчётного года с алкогольными расстройствами, в 2020г. в сравнении к 2019 году снизился (- 3%).

Амбулаторно-поликлиническая и реабилитационная помощь больным наркоманией. В течение 2020 года было зарегистрировано больных с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотических ПАВ – 13649 человек; 2019 г – 13994 человек.

Из них, в наркологических учреждениях на конец года под наблюдением врачей-психиатров-наркологов состояло злоупотребляющих наркотическими и психотропными веществами –11953 человека; 2019г. - 12633 человека (-5,6%).

В течение года были сняты с наблюдения 930 человек по причине выезда в другие регионы, смерти, отказа от диспансерного наблюдения (2019г. – 742 человека).

Таблица 4. Контингент больных, находящихся под наблюдением врачей-психиатров-наркологов с синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизм) (ф. 37)

Категории	2018		2019		2020	
	Абс.	На 100 тыс.	Абс.	На 100 тыс.	Абс.	На 100 тыс.
-синдром зависимости от алкоголя	29824	1277,9	29468	1265,9	29345	1262,6
-алкогольные психозы	687	29,4	697	29,9	612	26,3
-употребление алкоголя с вредными последствиями	4376	187,5	4154	178,4	3352	152,8

Таблица 5. Ремиссии у больных алкоголизмом. (число больных, находящихся в ремиссии на 100 больных среднегодового контингента)

	От 1 года до 2 –х лет			Свыше 2-х лет		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Воронежская обл.	13,8	15,4	15,4	12,4	13,6	14,5
РФ	13,5	13,45		10,9	10,77	-
ЦФО	13,05	13,19		11,49	11,45	-

Из 11953 человек, злоупотребляющих наркотическими средствами, находящихся под наблюдением врачей - психиатров-наркологов:

- с диагнозом наркомания – 4775 человек; 2019 г – 5067 человек (-6,1%);
- с диагнозом употребление наркотических веществ с вредными для здоровья последствиями (группа профилактического наблюдения) – 7178 человек, в 2019 г – 7566 человек (-5,4%).

Таблица 6. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом

Наименование болезней		2018	2019	2020
Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)		525	501	316
Синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания)		5	4	4
-употребление наркотических веществ с вредными последствиями		727	577	461
-употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями		33	25	12
Годы	Состоит под диспансерным наблюдением с диагнозом наркомания			
2018	5083 чел.			
2019	5067 чел. (-0,3%)			
2020	4775 (- 6,1%)			

Из 11953 человек, злоупотребляющих наркотическими средствами и находящимися под наблюдением врачей-психиатров – наркологов, 5956 человек (56,3%) употребляли наркотики внутривенно.

Выявление больных наркоманией происходит, как правило, за счет лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, проходящих призывные комиссии, состоящих на профилактическом наблюдении в ЛПУ в связи с употреблением наркотических веществ, при обращении за диагностикой, лечением в связи с приговорами, постановлениями судов, при добровольном обращении за лечением.

В 2020 году количество зарегистрированных больных, употребляющих опиоиды, сократилось: 2922 чел. (2019 г – 3248) -3,7%, но выросло число лиц, употребляющих другие ПАВ – 1834 чел. (2019 г – 1669) +8,9%. Число лиц, употребляющих исключительно каннабиноиды – 772 чел. (2019 г – 692).

Таблица 7. Динамика основных показателей болезненности и заболеваемости наркоманиями и токсикоманиями за 2018-2020годы на 100 тыс. населения

Показатели	2018	2019	2020	По РФ (2019)
Болезненность (на 100 тыс. населения)				
-наркомания	217,8	217,7	205,4	160,93
- токсикомания	4,2	4,0	4,1	4,04
Заболеваемость (на 100 тыс. населения)				
-наркомания	22,5	21,5	13,5	9,89
-токсикомания	0,2	0,17	0,17	0,18

Таблица 8. Пагубное употребление с вредными для здоровья последствиями наркотических и ненаркотических веществ

Годы	2018	2019	2020
Употребление наркотических средств с вредными для здоровья последствиями	7780	7566	7178
Употребление ненаркотических средств с вредными для здоровья последствиями	262	249	237
ВСЕГО:	8042	7815	7415

Значительную роль в профилактике и лечении наркоманий играет реабилитация, она позволяет значительно увеличить длительность ремиссий у больных. В 2020 г реабилитацию больные наркоманией проходили в отделении медико-социальной реабилитации наркологических больных БУЗ ВО ВГКБ №5 (25 реабилитационных коек). В 2020 г за курсом реабилитации обратилось 207 человек (-18,2 %); в 2019г. – 253 чел. Ими было проведено 6193 койко-дня (2019 г – 7223 койко/дня). Успешно закончили реабилитацию – 196 человек (2019 г – 241 человек).

Таблица 9. Показатели ремиссии у больных наркоманией на 01.01.2021 г

Сроки ремиссии	1-2 года	На 100 больных	РФ	ЦФО	Более 2-х лет	На 100 больных	РФ	ЦФО
2018	591	11,6	12,41	10,43	526	10,3	11,57	10,28
2019	626	12,3	12,54	11,21	487	9,6	11,32	10,36
2020	578	12,1			470	9,6		

С 2010 года к врачам – психиатрам – наркологам области стали активно обращаться лица по поводу лечения табачной зависимости. Итоги этой работы приведены в табл. 10.

Таблица 10. Лечение табачной зависимости

Годы	Число обратившихся лиц, всего	Закончили лечение	Из них, находятся в ремиссии	Прервали лечение	Продолжили лечение на конец года
2018г	829	448	243	272	109
2019	1040	649	409	288	103
2020	297	175	127	53	69

Данные таблицы показывают, что охват стационарным лечением в 2020 году наркологических больных всех нозологий в сравнении с 2019 годом уменьшился, что связано с ограничительными мерами в регионе, связанными с пандемией COVID-19.

Стационарное лечение проходили, в основном, больные хроническим алкоголизмом. Из всех пролеченных они составили 62,7 %. Снизился показатель пролеченных больных с прочими наркологическими расстройствами.

Таблица 11. Данные по оказанию стационарной наркологической помощи населению области

Нозологическая форма	2018	2019	2020
Алкогольные психозы	972	1057	969
Хронический алкоголизм	4404	4458	2714
Наркомании и токсикомании	449	640	485
Прочие наркологические расстройства	158	182	155
Охват стационарным лечением (пролечено больных в году)	5983	6337	4323
на 100 тыс. населения	256,4	272,2	185,9

В 2020 г наркологическими больными на психиатрических и «соматических койках» в ЛПУ области, было проведено 65466 койко-дней (в 2019 г – 88219 к/д). Среднее пребывание на койке – 15,1. В 2019 г – 13,9.

Таблица 12. Показатель повторности поступления пациентов в стационар с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ (на 100 госпитализированных пациентов)

2018	2019	2020	РФ	ЦФО
24,6	22,6	21,4	25,3	28,4

Показатель повторности поступления в стационар пациентов с диагнозами: алкоголизм – 25,3 (ЦФО-27,3); алкогольные психозы – 16,8 (ЦФО-15,7); наркомании – 19,3(ЦФО – 29,2).

Таблица 13. Количество летальных исходов вследствие токсического действия алкоголя, суррогатов алкоголя и передозировок наркотиков

	2018	2019	2020
Смертность от токсического действия этилового спирта	259	247	429
Смертность от отравления суррогатами алкоголя	16	8	13
Умерло от передозировки наркотиками	23	20	78
Умерло от передозировки психотропными веществами	3	5	7

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении числа смертей от токсического действия этилового спирта и значительном увеличении количества смертей от передозировок наркотиками.

По мнению специалистов врачей психиатров-наркологов, росту количества смертельных отравлений может способствовать изоляция и тревога, вызванная пандемией COVID-19, провоцируя рецидивы и случайные передозировки и, в целом, проблемное употребление наркотических и психотропных веществ.

2020 году, по данным мониторинга наркоситуации, проводимого в ЛПУ Воронежской области (по всем категориям обследованных), число ВИЧ-инфицированных, употребляющих наркотики, составило 1591 человек, впервые выявлено 237 (с причиной заражения – наркотический контакт с инфицированным ВИЧ-партнером).

В 2019 году всего умерло ВИЧ – инфицированных – 187 человека (в 2019 – 134 чел.), с причиной заражения - употребление наркотических веществ умерло 134 человека (в 2019г.- 71 человек).

Экспертная работа. Основные разделы экспертной работы, проводимой в БУЗ ВО ВОКНД и БУЗ ВО РБ, включают: проведение судебно-психиатрической экспертизы; проведение обследования лиц призывного возраста по направлениям РВК; наркологическое освидетельствование лиц для определения состояния алкогольного опьянения, а также факта употребления или опьянения наркотическими и иными ПАВ.

У прошедших освидетельствование в 2020 г фактов употребления (или) опьянения не было установлено у 2856 человек, т.е. у 39,8%. (в 2019 г – 3994 человека).

Число отказавшихся от освидетельствования составило – 1138 человек (в 2019 г – 1510 человек). В 2020 году отмечается снижение роста числа лиц, прошедших судебно-психиатрическую экспертизу.

Таблица 14. Контингенты лиц, освидетельствованных в медорганизациях Воронеж/область

Контингенты	2018	2019	2020
Число лиц, прошедших освидетельствование.	22410	19325 (-13,8%)	13749 (-40,5%)
На алкогольное опьянение	20616	18225 (-11,6%)	12760 (-42,8%)
На опьянение наркотиками и ненаркотических ПАВ	1794	1100 (-38,7%)	989 (-11,2%)

Таблица 15. Число лиц, освидетельствованных в медорганизациях Воронеж/область

	2018	2019	2020
Врачебно – наркологическую экспертизу прошли, всего:	2454	2347	2220
Из них:			
Судебно – наркологическую (судебно-психиатрическую)	2420	2314	2206
По линии РВК	34	33	14
Другие виды экспертиз	-	-	-

Из таблицы видно, что в сравнении с 2019 годом в 2020 году наблюдалось небольшое увеличение количества лиц, которым проводились химико-токсикологические исследования (+6%). Из 23555 обследованных положительные анализы были у 1770 человек, что составило 7,51% от всех обследованных.

Обследование на наркотические средства и психотропные препараты показало, что каждый 3-й обследованный с положительным анализом употребляет в среднем 2 наркотических и (или) психотропных вещества.

При анализе числа прошедших химико-токсикологические исследования отмечалось увеличение числа лиц, обследованных по личным заявлениям (при устройстве на работу, прохождении медицинских комиссий для допуска к различным видам деятельности).

Таким образом, среди эндоформных психозов, развивающихся у пациентов с зависимостью от инъекционного героина, встречаются расстройства различной нозологической принадлежности с различным прогнозом [4].

В том числе, психотические расстройства, протекающие по первому из описанных нами вариантов, можно практически однозначно расценить, как острый интоксикационный параноид, а психотические расстройства протекающие по третьему варианту, как непрерывно-прогредиентную параноидную шизофрению, дебютирующую на фоне интоксикации инъекционным героином с увеличением дозировок [3].

Наиболее спорна принадлежность второго варианта наблюдения данной группы можно отнести и к приступообразно-прогредиентной паранойдной шизофрении, так и к органическому эндоморфному психозу.

Таблица 16. Химико-токсикологические исследования (в ХТЛ БУЗ ВО ВОКНД)

	2018	2019	2020
Число обследованных, всего:	27178	22185 (-18%)	23555 (+6%)
в т.ч., -на алкоголь	994	421	968 (в т.ч . 472 на CDT)
На наркотические и психотропные средства	26184	21764	22587
Всего обследованных с положительными анализами	2815	2324	1770 (в т.ч . 96 на CDT)
в т.ч., подтверждено: -присутствие алкоголя	361	219	343 (в т.ч. 96 CDT)
-наркотических средств и психотропных веществ	2520	2105	1417
Из них обнаружено: -опиоиды	406	408	170
-каннабиноиды	1375	1161	689
- прочие наркотические, психотропные и токсические вещества	1440	1266	19
Из общего числа обследованных направлено:			
-органами внутренних дел	4674	2432 (-47%)	2016(-17%)
-учреждениями здравоохранения	4581	4677 (+2%)	859(-82%)
-по личным заявлениям	17923	15076 (-16%)	20683(+37%)

В пользу последней версии свидетельствует сохранность эмоционально-волевой сферы больных. Различия в нозологической принадлежности в данной ситуации означают разный прогноз. От выздоровления при первом варианте до инвалидизации и летальности при третьем.

Поскольку в поперечном срезе, на уровне синдромальной оценки, психозы всех трех вариантов могут быть неотличимы друг от друга, по нашему мнению, не следует торопиться с диагностикой шизофрении у пациентов с доказанной зависимостью от инъекционно вводимого героина и с их окончательной передачей под наблюдение психиатра [5].

В течение достаточно долгого, нескольких лет, периода подобные пациенты должны курироваться совместно психиатром и наркологом.

Лечебное вмешательство должно носить комплексный характер и включать психофармакотерапию, преимущественно атипичными антипсихотиками, психотерапию, социальную реабилитацию [2].

Выводы

В течение жизни каждый человек складывает свой жизненный пазл. Окружение, которое и определяет его поведение. Если полностью не пересмотреть и не изменить его социум, чаще всего происходит возврат в прежнюю колею. При этом важна роль групп 12-шагового развития и реабилитации групп анонимных алкоголиков и наркоманов, особенно в период столь длительных и серьезных ограничений и возможности собираться группами по интересам в течение длительного периода самоизоляции с соответствующей картиной острых психозов и одичания[1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ выявления острых психических нарушений вследствие и до начала употребления наркотических веществ разнонаправленного действия / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, Е.А. Семенова, В.В. Харин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2017. Т.16. № 3. С.686-699.
2. Анализ показателей психических нарушений различной степени тяжести вследствие приема психоактивных веществ (ПАВ) / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, Е.А. Семенова, В.В. Харин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2017. Т. 16. №2. С. 384-395.
3. Аутодеструктивное поведение подростков на фоне приема алкоголя и полинаркомании / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, Е.А. Семенова, В.В. Харин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2017. Т. 16. № 2. С. 462-472.
4. К вопросу о выявлении личностных особенностей зависимости от ПАВ студентов медицинских вузов Воронежа и Ростова / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, Е.А. Семенова, В.В. Харин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2017. Т.16. № 1. С.196-205.
5. Пресечение незаконного оборота наркотических, психотропных веществ, прекурсоров и меры предупреждения развития психических расстройств среди молодежи / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, Е.А. Семенова, В.В. Харин // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2017. Т. 16. № 1. С.154-164.

© Семенова Е.А., Ширяев О.Ю., Шабанова Е.А., 2023.